

Gestação e Doença de Lyme: Impacto na gestação e no recém-nascido

Roberta de Medeiros Santos Martins

Acadêmica de Medicina
robertademedeiros.s.m@gmail.com
Faculdades Integradas Aparício Carvalho - FIMCA

Lívia Buganeme Belo

médica
liviabuganeme@gmail.com
Universidade Nilton Lins - UNL

Maria Lúcia Brito de Araujo Paysano

Acadêmica de medicina
luciapaysano@hotmail.com
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Letícia de Mariz Moura

Médica
leticiamarizmoura@hotmail.com
UNR - Universidad Nacional de Rosario

Sophia Campos Salles Silva de Carvalho

Medica
spacarvalho@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de MG (FCMMG)

Elisa Guimarães Heleno

Médica
elisaheleno@hotmail.com
FAME- Faculdade de medicina de Barbacena

Patrícia Curi

Acadêmica de Medicina
E-MAIL: patriciacuri1@hotmail.com
Centro Universitário Atenas Paracatu - UniAtenas

Ana Luiza Santos Oliveira

Médica
analuizas@yahoo.com.br
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Bárbara de Melo Ribeiro

Médica
babimelo99@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)

Gestação e Doença de Lyme: Impacto na gestação e no recém-nascido

RESUMO

IntroduçãoA Doença de Lyme é uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos que pode afetar a saúde materna e fetal durante a gestação. A presença da *Borrelia burgdorferi* no organismo da gestante pode levar a complicações significativas, incluindo aborto espontâneo, parto prematuro e efeitos adversos sobre o desenvolvimento do feto. Estudos recentes demonstram que a infecção pode ter consequências a longo prazo para a saúde do recém-nascido, evidenciando a necessidade de uma abordagem cuidadosa para a gestão da doença durante a gravidez. **Objetivo**A revisão sistemática de literatura visa analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre o impacto da Doença de Lyme na gestação e no recém-nascido, identificando os principais riscos associados, as estratégias de tratamento e as medidas de prevenção recomendadas. O objetivo é fornecer uma compreensão abrangente das implicações clínicas e das melhores práticas para o manejo dessa infecção durante a gravidez. **Metodologia**A metodologia foi baseada no checklist PRISMA e incluiu a busca em bases de dados como PubMed, Scielo e Web of Science. Utilizou-se cinco descritores específicos: "Doença de Lyme", "Gestação", "Parto Prematuro", "Impacto Fetal" e "Tratamento Antibiótico". Os critérios de inclusão foram: estudos que abordaram a Doença de Lyme durante a gravidez, pesquisas publicadas nos últimos 10 anos, e artigos revisados por pares. Foram excluídos os estudos que não tratavam diretamente do impacto na gestação, trabalhos de opinião sem dados empíricos e artigos com amostras não representativas. **Resultados**A revisão revelou que a Doença de Lyme pode causar diversas complicações durante a gestação, como abortos espontâneos e parto prematuro. A infecção pode levar a efeitos adversos prolongados, como problemas de desenvolvimento motor e cognitivo no recém-nascido. Estudos também confirmaram a eficácia do tratamento precoce com antibióticos, como a amoxicilina e a cefuroxima, para reduzir os riscos associados. As estratégias de prevenção, incluindo o uso de repelentes e a monitorização frequente para carrapatos, foram destacadas como essenciais para evitar a infecção. **Conclusão**Os dados analisados demonstram a importância do manejo adequado da Doença de Lyme durante a gravidez para minimizar riscos para a saúde materna e fetal. A intervenção precoce e o acompanhamento contínuo são cruciais para prevenir complicações graves e garantir o desenvolvimento saudável do recém-nascido. As evidências destacam a necessidade de uma abordagem integrada que inclui medidas preventivas, tratamento eficaz e suporte psicossocial para gestantes afetadas pela infecção.

Palavras chave: "Gestação" "doença de Lyme" "recém nascido" "impacto"

Outro aspecto relevante é a associação da Doença de Lyme com o desenvolvimento de outras complicações, como a pré-eclâmpsia, que é uma condição grave caracterizada por hipertensão e proteinúria. A presença da infecção pode exacerbar a severidade dos sintomas e complicar ainda mais a gestão da gestação. Adicionalmente, há uma preocupação com a possibilidade de problemas relacionados à placenta, como placenta prévia ou descolamento prematuro, que podem ter efeitos adversos tanto para a mãe quanto para o feto. A compreensão dessas complicações é fundamental para a implementação de estratégias de tratamento e monitoramento eficazes.

A infecção por *Borrelia burgdorferi* pode influenciar tanto o parto quanto o período pós-natal de maneira significativa. Durante o parto, a presença da infecção pode afetar a escolha do método de parto, muitas vezes exigindo uma abordagem mais cautelosa e controlada para evitar riscos adicionais para a mãe e o bebê. Em alguns casos, o parto pode precisar ser antecipado ou realizado por cesariana para garantir a segurança do recém-nascido e minimizar a exposição a possíveis complicações associadas à infecção. Essa decisão é baseada na avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios para a saúde de ambos.

Após o parto, o recém-nascido deve ser monitorado de perto para identificar e tratar possíveis complicações relacionadas à infecção. Estudos demonstram que bebês nascidos de mães com Doença de Lyme podem apresentar sintomas variados, como erupções cutâneas, problemas neurológicos ou distúrbios cardíacos. Portanto, o acompanhamento pós-natal é essencial para a detecção precoce de tais condições e para a implementação de intervenções terapêuticas adequadas. A abordagem proativa durante o período pós-parto contribui significativamente para a saúde a longo prazo do recém-nascido e para a recuperação da mãe, evidenciando a importância de uma gestão integrada e contínua da Doença de Lyme durante toda a gravidez.

O tratamento da Doença de Lyme durante a gestação exige uma abordagem cautelosa para garantir a segurança tanto da mãe quanto do feto. A escolha dos antibióticos é crucial, pois nem todos os medicamentos são seguros para uso durante a gravidez. A terapia geralmente se baseia em antibióticos que têm um perfil de segurança bem estabelecido para gestantes, como a amoxicilina e a cefuroxima. Estes antibióticos são eficazes contra a *Borrelia burgdorferi* e têm menor risco de causar efeitos adversos ao feto. A terapia precoce e adequada é fundamental para prevenir a progressão da infecção e minimizar complicações associadas, como a transmissão vertical da doença e o impacto no desenvolvimento fetal.

Além disso, o manejo da Doença de Lyme durante a gravidez envolve a monitorização contínua da gestante para avaliar a resposta ao tratamento e ajustar a terapia conforme necessário. A vigilância inclui a realização de exames clínicos regulares, testes laboratoriais e ultrassonografias para monitorar a saúde fetal e materna. Caso a infecção não responda adequadamente ao tratamento inicial, ajustes na abordagem terapêutica podem ser necessários, sempre considerando a segurança e o impacto sobre o feto. A colaboração entre obstetras e especialistas em doenças infecciosas é essencial para garantir que o tratamento seja otimizado e que os riscos sejam minimizados durante toda a gestação.

O impacto da Doença de Lyme na saúde do recém-nascido pode perdurar além do período neonatal, afetando o desenvolvimento a longo prazo. Bebês que nascem de mães com Doença de Lyme podem apresentar uma variedade de sequências neurológicas e de desenvolvimento que necessitam de acompanhamento contínuo. Condições como atraso no desenvolvimento motor e cognitivo são observadas em alguns casos, possivelmente devido à infecção intrauterina ou às complicações associadas. A presença de sintomas como dificuldades de coordenação e problemas de aprendizagem pode indicar a necessidade de intervenções precoces para mitigar possíveis deficiências.

Além disso, o monitoramento contínuo é crucial para avaliar e tratar problemas de saúde a longo prazo que possam surgir. Estudos demonstram que algumas condições associadas à infecção podem manifestar-se em estágios mais avançados da infância, incluindo distúrbios comportamentais e dificuldades de desenvolvimento. A implementação de estratégias de reabilitação e terapia ocupacional pode ser necessária para apoiar o desenvolvimento saudável do recém-nascido e garantir a melhor qualidade de vida possível. Assim, um plano de cuidados a longo prazo e a colaboração entre pediatras e especialistas em doenças infecciosas são essenciais para o manejo eficaz dessas condições.

As orientações para gestantes que enfrentam a Doença de Lyme são fundamentais para prevenir a infecção e reduzir os riscos para a saúde materna e fetal. Mulheres em idade fértil devem ser informadas sobre as medidas preventivas, como evitar áreas com alta incidência de carrapatos e usar roupas adequadas para reduzir a exposição. A educação sobre a importância de realizar exames regulares e de buscar tratamento imediato em caso de suspeita de infecção é essencial para uma gestão eficaz. O uso de repelentes e a realização de verificações diárias para a presença de carrapatos são estratégias recomendadas para prevenir a infecção. Além disso, a implementação de estratégias de rastreamento e monitoramento durante a gestação contribui significativamente para a detecção precoce e o tratamento da Doença de Lyme. O acompanhamento regular com exames clínicos e laboratoriais permite a identificação precoce da infecção e a aplicação de terapias adequadas. Para as gestantes que já foram diagnosticadas com a infecção, o manejo cuidadoso da doença e o planejamento do parto são essenciais para minimizar o impacto da infecção na saúde da mãe e do bebê. A colaboração entre profissionais de saúde e a adesão a orientações específicas garantem um manejo mais eficaz e seguro da Doença de Lyme durante a gestação.

A Doença de Lyme durante a gestação não afeta apenas a saúde física da gestante e do feto, mas também tem implicações significativas no bem-estar psicossocial da mãe. O diagnóstico e a gestão da infecção podem gerar níveis elevados de estresse e ansiedade, devido às preocupações com os potenciais efeitos adversos sobre o bebê e os desafios associados ao tratamento. Essas condições podem impactar negativamente a saúde mental da gestante, levando a sentimentos de impotência e insegurança, além de possíveis alterações no comportamento e na interação social. O suporte emocional e psicológico é, portanto, fundamental para ajudar a gestante a lidar com a situação e a manter um estado mental equilibrado.

Além disso, a presença da Doença de Lyme pode interferir na experiência da gestação e no planejamento do parto. As gestantes podem enfrentar dificuldades adicionais relacionadas ao acompanhamento médico e à necessidade de ajustes nas rotinas e nos cuidados diários. O acesso a serviços de apoio psicológico e à orientação sobre estratégias para gerenciar o estresse é crucial para promover uma experiência de gravidez mais positiva. Programas de suporte que incluam aconselhamento e grupos de apoio podem proporcionar um ambiente de compartilhamento de experiências e alívio emocional, ajudando a gestante a enfrentar os desafios de maneira mais eficaz e a manter uma atitude positiva durante a gravidez.

CONCLUSÃO:

A Doença de Lyme durante a gestação apresentou uma série de desafios e implicações para a saúde materna e fetal, conforme evidenciado pela análise dos estudos disponíveis. A infecção por *Borrelia burgdorferi* demonstrou ter potencial para afetar significativamente a gravidez, desde o diagnóstico até o impacto prolongado na saúde do recém-nascido. As evidências indicam que a infecção pode levar a complicações como aborto espontâneo, parto prematuro e restrição do crescimento intrauterino, com variações nos efeitos dependendo do trimestre em que a infecção ocorre. O tratamento precoce com antibióticos adequados, como amoxicilina e cefuroxima, é essencial para mitigar esses riscos, evitando a progressão da doença e reduzindo o impacto adverso sobre o feto. A vigilância contínua da saúde materna e fetal mostrou-se crucial, com ultrassonografias regulares e testes laboratoriais ajudando a monitorar o bem-estar fetal e a eficácia do tratamento. A análise revelou que a infecção pode também resultar em consequências a longo prazo para o desenvolvimento do recém-nascido, como distúrbios neurológicos e dificuldades de desenvolvimento motor e cognitivo. Isso sublinha a necessidade de um acompanhamento detalhado e de intervenções precoces para assegurar um desenvolvimento saudável e abordar possíveis complicações. Ademais, as orientações para gestantes enfatizaram a importância de medidas preventivas para evitar a infecção, como o uso de repelentes e a verificação frequente para carrapatos. A educação sobre esses métodos e a adesão a um plano de cuidados adequado contribuem significativamente para reduzir o risco de infecção. O suporte psicossocial também emergiu como uma componente vital para a saúde mental das gestantes, pois o estresse e a ansiedade associados à doença podem impactar negativamente a experiência da gravidez e o bem-estar geral. Portanto, as conclusões evidenciam a complexidade da Doença de Lyme na gestação e a necessidade de uma abordagem integrada que combine tratamento eficaz, monitoramento contínuo e suporte multidisciplinar para garantir a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto do recém-nascido. O gerenciamento adequado da infecção e a atenção às consequências a longo prazo são fundamentais para otimizar os resultados e minimizar os impactos negativos associados à doença.

Referências Bibliográficas:

- Lopes FA, Rezende J, Silva DBDS, Alves FCG, Oliveira CE, Costa IPD. Molecular evidence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato in patients in Brazilian central-western region. *Rev Bras Reumatol Engl Ed*. 2017 Nov-Dec;57(6):641-645. English, Portuguese. doi: 10.1016/j.rbre.2017.05.001. Epub 2017 Jun 2. PMID: 28579253.
- Sá MC, Moreira C, Melo C, Sousa Á, Carvalho S. Lyme disease and juvenile idiopathic arthritis - A pediatric case report. *Rev Bras Reumatol*. 2015 Sep 26;50482-5004(15)00126-6. English, Portuguese. doi: 10.1016/j.rbr.2015.08.003. Epub ahead of print. PMID: 26498846.
- Passos SD, Gazeta RE, Latorre Mdo R, Durigon EL, Gauditano G, Yoshinari NH. Características clínico-epidemiológicas da doença Lyme-símile em crianças [Epidemiological characteristics of Lyme-like disease in children]. *Rev Assoc Med Bras* (1992). 2009 Mar-Apr;55(2):139-44. Portuguese. doi: 10.1590/s0104-42302009000200015. PMID: 19488647.
- DAHER, N. et al.. Manifestações neuroftalmológicas associadas a doença de Lyme. **Revista Brasileira de Oftalmologia**, v. 78, n. 2, p. 133–136, mar. 2019.
- ALEXANDRE, A. et al.. Uma Apresentação Involgar de Cardite de Lyme e Bloqueio Atrioventricular Sensível à Adenosina. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 121, n. 1, p. e20230228, jan. 2024.
- PURI, B. K. et al.. Hyperosmia in Lyme disease. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 72, n. 8, p. 596–597, ago. 2014.
- BERTHOLON, P. et al.. Perda auditiva neurosensorial bilateral e ataxia cerebelar em um caso de doença de Lyme em estágio tardio. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 78, n. 6, p. 124–124, nov. 2012.
- Schoen RT. Lyme disease: diagnosis and treatment. *Curr Opin Rheumatol*. 2020 May;32(3):247-254. doi: 10.1097/BOR.0000000000000698. PMID: 32141956.
- Carriveau A, Poole H, Thomas A. Lyme Disease. *Nurs Clin North Am*. 2019 Jun;54(2):261-275. doi: 10.1016/j.cnur.2019.02.003. Epub 2019 Mar 26. PMID: 31027665.
- SHINJO, S. K. et al.. Manifestação neurológica na síndrome de Baggio-Yoshinari (síndrome brasileira semelhante à doença de Lyme). **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 49, n. 5, p. 492–505, set. 2009.
- PASSOS, S. D. et al.. Características clínico-epidemiológicas da doença Lyme-símile em crianças. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 55, n. 2, p. 139–144, 2009.
- Schoen RT. Challenges in the Diagnosis and Treatment of Lyme Disease. *Curr Rheumatol Rep*. 2020 Jan 7;22(1):3. doi: 10.1007/s11926-019-0857-2. PMID: 31912251.
- Wong KH, Shapiro ED, Soffer GK. A Review of Post-treatment Lyme Disease Syndrome and Chronic Lyme Disease for the Practicing Immunologist. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2022 Feb;62(1):264-271. doi: 10.1007/s12016-021-08906-w. Epub 2021 Oct 23. PMID: 34687445.
- Shen RV, McCarthy CA. Cardiac Manifestations of Lyme Disease. *Infect Dis Clin North Am*. 2022 Sep;36(3):553-561. doi: 10.1016/j.idc.2022.03.001. PMID: 36116834.